

Apêndice C - Codificação DA

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 01 - DA (E1)
Janela Temporal Total	00:00:00 a 00:31:41
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 91 PL2/DA = 162
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Unidade de Contexto Emergente	UC-e
Unidade de Registro Emergente	UR-e
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)
Variável Emergente	VE (VE.1, VE.2, VE.3...)
Fator Contextual Emergente	FAE

REVISÃO DA PRIMEIRA TRANSCRIÇÃO		
Termo ou Expressão Corrigida	Explicação	Exemplo
Tachado em vermelho	Supressão do termo ou da expressão.	Os que fizeram pela qualidade, pela qualidade .
Tachado em vermelho seguido da palavra ou expressão sublinhada	O tachado em vermelho corrige o termo transcrito equivocadamente e o sublinhado é o termo correto que o substitui.	A isenção <u>direção</u> foi pressionada por resultados que não tinha controle.
Sublinhado isolado quando não vinculado a outros marcadores de correção descritos aqui.	Acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	<u>Não muito próxima.</u>
Chaves {}	O uso de termos ou expressões entre chaves significa nova atribuição da fala do entrevistado ou do entrevistador ou acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	{Para a implementação desse curso,}
Colchetes []	O uso de termos ou expressões entre colchetes significa comentário do pesquisador a um termo ou expressão tachado em vermelho.	Sala maker, bem o -cidade [Inteligível] que é implantada.

Unidade de Contexto	UC-DA-01
Bloco	B1-Q1

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:01:03-00:01:19 PL1-Pesquisador	“E nesse período, como que ocorreu, na sua visão, como ocorreu a implantação do curso de Empreendedorismo, que hoje, atualmente, é o itinerário formativo de Empreendedorismo em sua escola?” / “Como que ocorreu isso?”
Janela de Resposta	00:01:21-00:04:10 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-DA-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:27 - 00:03:46 PL2-DA	Se deu assim, de forma vertical, ou seja, não houve uma consulta pública à comunidade escolar, pais, alunos, professores Não houve esse tipo de consulta Em princípio, foi noticiado em um blog, a própria Secretaria de Educação. Não sabia dessa
00:03:54 PL2-DA	“E mesmo assim a comunidade não sentiu atração pelo curso.”

Codificação	FA2 - Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Engajamento de estudantes/famílias (práticas/estratégias consistentes)	-1

Unidade de Contexto	UC-DA-02
Bloco	B1-Q2

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:05:24 PL1-Pesquisador	“É, eu ia perguntar até quais foram os principais desafios enfrentados na gestão nesse processo.”
00:05:30 PL1-Pesquisador	“Um deles você já está elencando aqui, né?”
Janela de Resposta	00:05:33-00:08:06 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-DA-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:30 PL2-DA	“Então, houve uma resistência muito grande.”
00:06:38 PL2-DA	“E essa resistência dos professores.”

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário (atores da comunidade escolar)	-1

Unidade de Registro	UR-DA-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA4: Formação Docente
-------------	-----------------------

00:06:46 PL2-DA	“Era que os professores, eles ainda não tinham tido nenhum tipo de aprimoramento.”
00:07:08 PL2-DA	“O professor que nunca tinha trabalhado projeto de vida, então os professores tiveram.”

Variável	Valência
V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	-1

Unidade de Contexto	UC-DA-03
Bloco	B1-Q3

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:08:12 PL1-Pesquisador	“E como foi o processo de preparação da infraestrutura?”
00:08:17 PL1-Pesquisador	“Quais foram os investimentos realizados para a implantação do curso?”
00:08:21 PL1-Pesquisador	“Aí é o financeiro, estrutura física, tecnológica, o próprio PSOL pessoal.”
Janela de Resposta	00:08:28-00:10:41 PL2-DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DA-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:21 PL2-DA	“...a própria escola acabou gerindo com os seus recursos próprios...”

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos	
Variável	Valência	
"V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável"	0	

Unidade de Registro	UR-DA-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:47 PL1	“Não havia nada de infraestrutura, nada.”
00:09:50 PL2-DA	“Isso.”

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos	
Variável	Valência	
V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades do itinerário	-1	
V3.2 Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular	-1	

Unidade de Registro	UR-DA-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:10:03 PL2-DA	“Mas, a princípio, onde os computadores não chegaram, só é material didático...”

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos	
Variável	Valência	

Unidade de Contexto	UC-DA-04
Bloco	B1-Q4

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:42 PL1-Pesquisador	“E bom, se você está implantando um novo curso, os professores também estão dando aulas em novas disciplinas para as quais ele [não] foi preparado.”
00:10:51 PL1-Pesquisador	“Então deve ter havido”
00:10:54 PL1-Pesquisador	"Algum tipo de incentivo ou reconhecimento institucional, por exemplo, uma gratificação, pagamento a mais financeiro, melhoria de cargo, alguma coisa do tipo?"
00:11:12 PL1-Pesquisador	“Houve uma assunção então de trabalho sem nada mais?”
00:11:24-00:11:27 PL1-Pesquisador	“Nenhum tipo de retribuição profissional para aqueles profissionais que estavam ali.”
Janela de Resposta	00:11:05-00:11:22 PL2-DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Observação operacional

Neste bloco, não há Unidade de Registro codificável pelo Livro de Códigos, pois os excertos tratam centralmente de incentivos/aportes/retribuições institucionais (vetor sistêmico/exógeno), sendo registrados no Fator Contextual Emergente (FCE) como Variável Emergente (VE).

Unidade de Contexto	UC-DA-05
Bloco	B2-Q5

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:38 PL1-Pesquisador	“Naquele momento da implantação, você já conhecia o conceito de empreendedorismo ou de educação para o empreendedorismo antes da implantação do curso?”
00:12:12 PL1-Pesquisador	“Aqui vai, é estranho porque vai de encontro aquilo que a Secretaria obrigou os diretores a fazer, que era fazer uma propaganda.”
00:12:22 PL1-Pesquisador	“atrativa para um curso para o qual eles nem conheciam o significado.”

Janela de Resposta	00:11:49-00:12:29 PL2-DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)
---------------------------	---

Unidade de Registro	UR-DA-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:49 PL2-DA	“Não conhecia o conceito de empreendedorismo.”
00:12:27 PL2-DA	“Nem conheciam o significado.”
00:12:29 PL2-DA	“Nenhum professor é docente, nenhum docente e nem ninguém decretivo da equipe diretiva.”

Unidade de Registro	UR-DA-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:52 PL2-DA	“Depois, a Secretaria, ela colocou alguns cursos online, aos poucos foram colocando que a gente se apropriasse um pouco dos conceitos, mas foi concomitante ao processo de implementação.”

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Contexto	UC-DA-06
Bloco	B2-Q6

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:14:30 PL1-Pesquisador	“Então a cultura, com essa nova proposta naquela época, como que a cultura da escola recebeu empreendedorismo?”
Janela de Resposta	00:14:42-00:15:55 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-DA-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:42 PL2-DA	“Aí, se a gente for pensar a partir daquela época, voltando à...s, a implementação que a gente lutou para que essa implementação”
00:15:11 PL2-DA	“desse certo, uns aderiram e outros não, mas o que a escola s...ocados nessa turma propositalmente para que o curso funcionasse.”
00:15:40 PL2-DA	“Hoje é a cultura da escola.”
00:15:43 PL2-DA	“Assim é quem está no empreendedorismo, adora está no empreendedorismo, não é?”

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

00:15:49 PL2-DA	“E outros que estão de fora ainda tem uma certa, é, digamos, resistência.”
00:15:55 PL2-DA	“fosse uma dicotomia dentro da mesma unidade de ensino.”

Unidade de Contexto	UC-DA-07
Bloco	B2-Q7

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:16:01 PL1-Pesquisador	“A gente viu aqui, então tivemos resistência dentro dos desafios, a cultura escolar talvez não estivesse preparado, mas mudou um pouco.”
00:16:15 PL1-Pesquisador	“Alguns professores começaram a compreender melhor, outros não.”
00:16:21 PL1-Pesquisador	“No geral, hoje, a equipe pedagógica, você ainda avalia que essa resistência diminuiu?”
00:16:21 PL1-Pesquisador	“Ainda não sumiu, não é, para você?”
00:16:37 PL1-Pesquisador	“Ela é uma realidade pedagógica aqui dentro?”
Janela de Resposta	00:16:30-00:16:45 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-DA-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:30 PL2-DA	“Avalio que diminuiu muito, ainda não desapareceu, mas, de forma geral, diminuiu muito.”
00:16:40 PL2-DA	“Ela é uma realidade pedagógica.”
00:16:41 PL2-DA	“É uma realidade pedagógica e de sucesso.”
00:16:45 PL2-DA	“Porque eu entendo e uma parte da equipe entende que se a comunidade escolar, quando a gente fala comunidade, a gente está falando não só professores, mas está falando da própria família, achar assim, é importante entender, ser importante da educação integral, eles seriam muito melhores preparados, não só para vestibular, mas a gente está falando para a vida, para o mundo de trabalho.”

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-DA-08
Bloco	B3-Q8

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
-----------------------------------	-------------------

00:17:36 PL1–Pesquisador	“Como que foi o processo de seleção dos professores a-EBA à época para lecionar as disciplinas de empreendedorismo?”
00:17:42 PL1–Pesquisador	“Como que eles foram selecionados?”
00:17:44 PL1–Pesquisador	“Por exemplo, qual o projeto de vida que você falou que fazia parte daquele currículo naquela época?”
00:18:13 PL1–Pesquisador	“Os professores queriam ensinar?”
Janela de Resposta	00:17:48–00:18:41 PL2–DA (com intervenção do PL1 em 00:18:13)

Unidade de Registro	UR-DA-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:18:15 PL2–DA	“Alguns não.”
00:18:16 PL2–DA	“Poucos foram poucos, foram poucos.”
00:18:31 PL2–DA	“Alguns, a maioria foram, a escolha foi acertada, a assertiva deu

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-DA-09
Bloco	B3–Q9-Q10

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:18:52 PL1–Pesquisador	“E essa equipe teve preparação.”
00:18:54 PL1–Pesquisador	“A escola se preparou para o curso?”
00:18:56 PL1–Pesquisador	“Nada, você já havia comentado.”
Janela de Resposta	00:18:57–00:20:16 PL2–DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/complemento)

Unidade de Registro	UR-DA-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:18:57 PL2–DA	“Nada, nada.”
00:19:00 PL2–DA	“Depois, alguns cursos que foram dados, alguns docentes, esse... até na época alguns materiais didáticos, tiveram uma dedicação.”
00:19:20 PL2–DA	“Os próprios professores também,”
00:19:25 PL2–DA	“{os próprios professores.}”
00:19:39 PL2–DA	“Nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de preparo.”

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Registro	UR-DA-013
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
--------------------	-------------------------------------

0:20:09 PL2-DA	“É a proposta o propósito e a proposta não foram compreendidas, não foram compreendidas [Interrupção do entrevistado].”

Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-DA-10
Bloco	B3-Q11

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:20:23 PL1-Pesquisador	“Então, nesse sentido, se a gente pedisse para você avaliar como que estava a cultura da escola, a cultura organizacional da escola não estava preparada para essa inovação curricular, não existia.”
Janela de Resposta	00:20:39-00:21:13 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-DA-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:20:39 PL2-DA	“Não existia, acabou havendo até uma certa instabilidade.”
00:20:45 PL2-DA	“na parte pedagógica, porque por conta da resistência dos professores e mais ainda o controle de uma empresa de fora, um olhar de fora, dizendo como cada docente teria que trabalhar dentro da sala de aula.”
00:21:03 PL2-DA	“Então, acabou ficando um pouco confuso.”
00:21:07 PL2-DA	“A resistência da grande maioria na época.”
00:21:13 PL2-DA	“e a colaboração de outros.”

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-DA-11
Bloco	B4-Q12

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:21:21 PL1-Pesquisador	“Como proposta curricular, o CESP [Inteligível] itinerário formativo de empreendedorismo elevado ele é válido?”
Janela de Resposta	00:21:29-00:22:00 PL2-DA (com intervenção pontual do PL1 em 00:21:57)

Observação operacional

este bloco, o conteúdo útil se concentra na avaliação/efeitos percebidos; o recorte codificável será registrado no FCE como VE, por não encontrar aderência segura a uma variável específica do Livro de Códigos sem forçar enquadramento.

Unidade de Contexto	UC-DA-12
Bloco	B4-Q13

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:22:07 PL1-Pesquisador	“E tendo em vista”
00:22:10 PL1-Pesquisador	“que você entende que esse finera itinerário, ele é válido, ele tem uma boa relevância pedagógica, e havia já apontado algumas vezes.”
00:22:20 PL1-Pesquisador	“Então, quais são os resultados que você observa nos alunos que passam por esse curso, que é integral, e é de empreendedorismo?”
00:24:01 PL1-Pesquisador	“Você consegue enxergar essa relevância ou ela não é relevante?”
Janela de Resposta	0:22:28-00:24:33 PL2-DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DA-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:22:40 PL2-DA	"é implementação de projetos, vários projetos que são propostos, cultura de trabalhar juntos e cultura colaborativa [Interrupção do entrevistador], cultura colaborativa, isso, exatamente."

Unidade de Registro	UR-DA-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:23:00 PL2-DA	“E ainda vejo que ele não faz um sucesso maior porque, eu acho que a proposta curricular é interessante, mas deveria ser mais voltada para o”
00:23:09 PL2-DA	“mercado de trabalho, porque a família, muitas vezes, não compreende.”
00:23:32 PL2-DA	“Tem gente que pensa que o ensino integral não é um ensino integral, no sentido de que ele vai ganhar uma especialidade a mais; ele pensa que o ensino integral é só ficar o dia inteiro na escola.”

Codificação	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.5 Práticas institucionais e projetos que materializam a cultura empreendedora	1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-DA-13
Bloco	B5-Q14

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:26:31 PL1-Pesquisador	"E pessoalmente, como você avalia então a permanência e o futuro do empreendedorismo na escola, pensando, fazendo o equilíbrio de tudo o que você presencia na direção, vê, até mesmo de política pública, em termos da Seduc, como que você está vendo a permanência e o futuro do empreendedorismo na escola?"
Janela de Resposta	00:26:54-00:27:22 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-DA-017
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:26:54 PL2-DA	"Eu, pessoalmente, eu gostaria que continuasse, mas eu não vejo muito futuro."
00:27:00 PL2-DA	"Eu acho que a médio prazo, não a longo, mas talvez a médio prazo."
00:27:06 PL2-DA	"Eu acho que talvez o curso tenda a ter uma terminalidade, porque o que a gente vê na época das matrículas é sempre eles procurando se matricular no regular e."
00:27:22 PL2-DA	só vamos vão para o curso de empreendedorismo, o Integral, no caso, quando não há mais vagas nesse curso regular.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-DA-14
Bloco	B5-Q15

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:27:29 PL1-Pesquisador	"Então, fazendo o balanço disso, você falou que o curso tem um sucesso que tem vários primios prêmios, que o aluno que permanece, ele tem um desempenho melhor do que o regular, que deve ser falado para a comunidade escolar, mas então ao mesmo tempo tem evasão."
00:27:46 PL1-Pesquisador	"Então essa evasão pode ser"
00:27:50 PL1-Pesquisador	"no fator que vai ocasionar a terminalidade do curso, porque não existe a cultura integral."
00:27:55 PL1-Pesquisador	"Então, é isso que está acontecendo."

00:27:57 PL1-Pesquisador	"Então, assim, pessoalmente o seu gestor é que permanecesse, poderia ser incrementado porque percebe-se que pode ter bons resultados, inclusive no vestibular, não está mais bem preparado."
00:28:09 PL1-Pesquisador	"Por outro lado, em termos de política pública, o que você é, essa evasão você já apontou muitas vezes"
00:28:19 PL1-Pesquisador	"Porque ela decorre também dessa cultura que a gente falou muito repetidamente, a gente tem pautado isso aqui, de não entender o Integral."
00:28:29 PL1-Pesquisador	"Mas existem outros fatores que você consiga identificar que possa colaborar para a evasão do aluno ou que os alunos não queiram se matricular primeiramente no Integral, na no Empreendedorismo?"
Janela de Resposta	00:28:40-00:29:14 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-DA-018
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:28:40 PL2-DA	"Eu acho que primeiramente seria uma questão social."
00:28:47 PL2-DA	"Acho que seria uma questão social."
00:28:50 PL2-DA	"Os pais que não foram educados nessa cultura, os pais que dependem dos filhos para colaborar financeiramente em casa, depende do irmão da irmã para que olhe os outros irmãos, ajudem na casa ou ajudem na limpeza, enfim."

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-01
Bloco	B1-Q1

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:01:03–00:01:19 PL1–Pesquisador	“E nesse período, como que ocorreu, na sua visão, como ocorreu a implantação do curso de Empreendedorismo, que hoje, atualmente, é o itinerário formativo de Empreendedorismo em sua escola?” / “Como que ocorreu isso?”
Janela de Resposta	00:01:21–00:04:10 PL2–DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:27 PL2–DA	“Se deu assim, de forma vertical, ou seja, não houve uma consulta pública à comunidade escolar, pais, alunos, professores.”
00:01:39 PL2–DA	“Não houve esse tipo de consulta.”

Unidade de Registro	UR-e-DA-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:42 PL2–DA	“Em princípio, foi noticiado em um blog, a própria Secretaria de Educação.”
00:01:50 PL2–DA	“Não sabia dessa implantação.”
00:02:03 PL2–DA	“E eles disseram que não sabiam que nossa escola estava listada.”

Unidade de Registro	UR-e-DA-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável Emergente	VE.1 - Implantação vertical/top-down (sem consulta pública)
---------------------------	--

Variável Emergente	VE.2 - Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)
---------------------------	--

Variável Emergente	VE.3 - Pressão/coerção administrativa para implantação
---------------------------	---

00:03:06 PL2-DA	“Aí a implantação na nossa escola também de uma forma, entre aspas, um pouco coercitiva, né?”
00:03:17 PL2-DA	“Porque a Secretaria de Educação comunicou a escola que o curso deveria haver em fevereiro.”
00:03:59 PL2-DA	“E além de e-mails e comunicações, a escola foi chamada, a direção foi chamada a regional.”
00:04:10 PL2-DA	“E sofreu uma certa pressão para que houvesse o curso.”

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-02
Bloco	B1-Q2

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:05:24 PL1-Pesquisador	“É, eu ia perguntar até quais foram os principais desafios enfrentados na gestão nesse processo.”
00:05:30 PL1-Pesquisador	“Um deles você já está elencando aqui, né?”
Janela de Resposta	00:05:33–00:08:06 PL2-DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DA-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:48 PL2-DA	“Ela veio acompanhada junto com a Fundação Ayrton Senna.”
00:06:17 PL2-DA	"Constantes, pessoas da fundação vinham com autorização da Secretaria de Educação, entravam na sala de aula para ver o que os professores estavam dando, o que estavam aplicando."
00:06:37 PL2-DA	“De outra instituição.”

Unidade de Registro	UR-e-DA-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável Emergente	VE.4 - Parceria externa com ingerência/monitoramento (Fundação Ayrton Senna)
---------------------------	---

Variável Emergente	VE.5 - Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)
---------------------------	---

00:08:02 PL2-DA	Apêndice, C, Condicionamento DA "E aí a escola também pode, no sa selecionar."
00:08:06 PL2-DA	"O diretor geral começou a alocar nessas turmas os professores que"
00:08:10 PL1-Pesquisador	"Estavam Que tivessem mais perfil."

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-03
Bloco	B1-Q3

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:08:12 PL1-Pesquisador	"E como foi o processo de preparação da infraestrutura?"
00:08:17 PL1-Pesquisador	"Quais foram os investimentos realizados para a implantação do curso?"
00:08:21 PL1-Pesquisador	"Aí é o financeiro, estrutura física, tecnológica, o próprio PSOL pessoal."
Janela de Resposta	00:08:28-00:10:41 PL2-DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DA-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:28 PL2-DA	"É, em princípio, algumas coisas foram prometidas que não"
00:08:52 PL2-DA	"E muita coisa acabou não acontecendo."

Variável Emergente	VE.6 - Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)
--------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-04
Bloco	B1-Q4

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
-----------------------------------	-------------------

00:10:42 PL1-Pesquisador	“E bom, se você está implantando um novo curso, os professores também estão dando aulas em novas disciplinas para as quais ele [não] foi preparado.”
00:10:51 PL1-Pesquisador	“Então deve ter havido”
00:10:54 PL1-Pesquisador	"Algum tipo de incentivo ou reconhecimento institucional, por exemplo, uma gratificação, pagamento a mais financeiro, melhoria de cargo, alguma coisa do tipo?"
00:11:12 PL1-Pesquisador	“Houve uma assunção então de trabalho sem nada mais?”
00:11:24-00:11:27 PL1-Pesquisador	“Nenhum tipo de retribuição profissional para aqueles profissionais que estavam ali.”
Janela de Resposta	00:11:05-00:11:22 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:05 PL2-DA	“Nenhum tipo, nem de gratificação, melhoria de cargo.”
00:11:15 PL2-DA	“Sem nada.”
00:11:16 PL2-DA	“De subsídio, uma melhoria do espaço da escola, nada disso.”
00:11:21-00:11:22 PL2-DA	“Não vieram aportes, né? {Para a implementação desse curso,}”

Variável Emergente	VE.7 - Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-05
Bloco	B2-Q8

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:38 PL1-Pesquisador	“Naquele momento da implantação, você já conhecia o conceito de empreendedorismo ou de educação para o empreendedorismo antes da implantação do curso?”

00:12:12 PL1-Pesquisador	“Aqui vai, é estranho porque vai de encontro aquilo que a Secretaria obrigou os diretores a fazer, que era fazer uma propaganda.”
00:12:22 PL1-Pesquisador	“atrativa para um curso para o qual eles nem conheciam o significado.”
Janela de Resposta	00:11:49-00:12:29 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:12:12 PL1-Pesquisador	“Aqui vai, é estranho porque vai de encontro aquilo que a Secretaria obrigou os diretores a fazer, que era fazer uma propaganda.”
00:12:22 PL1-Pesquisador	“atrativa para um curso para o qual eles nem conheciam o significado.”
00:12:27 PL2-DA	“Nem conheciam o significado.”

Variável Emergente	VE.8 - Exigência de propaganda/adesão sem compreensão conceitual (incongruência institucional na implantação)
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-08
Bloco	B3-Q8

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:17:36 PL1-Pesquisador	“Como que foi o processo de seleção dos professores a EBA à época para lecionar as disciplinas de empreendedorismo?”
00:17:42 PL1-Pesquisador	“Como que eles foram selecionados?”
00:17:44 PL1-Pesquisador	“Por exemplo, qual o projeto de vida que você falou que fazia parte daquele currículo naquela época?”
00:18:13 PL1-Pesquisador	“Os professores queriam ensinar?”
Janela de Resposta	00:17:48-00:18:41 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-009
----------------------------	--------------------

Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:18:03 PL2-DA	“O primeiro passo, o diretor, ele acabou indo mais pelo”
00:18:03 PL2-DA	“pelo um feeling, pelo conhecimento que ele tinha de cada do...te, porque o diretor da escola, ele já era professor da escola.”
00:18:19 PL2-DA	“Mas eu acho que através de um feeling dele entender que aqu...balho, mesmo que em outras disciplinas e talvez tivesse perfil.”
00:18:41 PL2-DA	“E aí a direção foi aprendendo com aquilo e no ano seguinte foi trocando e adequando essa equipe docente para o curso.”

Variável Emergente	VE.5 - Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)
--------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-09
Bloco	B3-Q9-Q10

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:18:52 PL1-Pesquisador	“E essa equipe teve preparação.”
00:18:54 PL1-Pesquisador	“A escola se preparou para o curso?”
00:18:56 PL1-Pesquisador	“Nada, você já havia comentado.”
Janela de Resposta	00:18:57-00:20:16 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:20:02 PL2-DA	“O curso chegou de surpresa tanto para a escola quanto para a própria Secretaria de Educação.”

Variável Emergente	VE.2 - Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)
--------------------	---

Unidade de Registro	UR-e-DA-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:19:53 PL2-DA	“Não soube a época nem o porquê da escolha da implementação do curso.”

Variável Emergente	VE.9 - Ausência de estudo diagnóstico e de justificativa/critério institucional para escolha da unidade (perfil da comunidade/território)
--------------------	---

00:20:16 PL2-DA	“A gente não soube de nenhum estudo de caso, aplicação da escola, o perfil da comunidade.”

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-10
Bloco	B3-Q11

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:20:23 PL1-Pesquisador	“Então, nesse sentido, se a gente pedisse para você avaliar como que estava a cultura da escola, a cultura organizacional da escola não estava preparada para essa inovação curricular, não existia.”
Janela de Resposta	0:20:39-00:21:13 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:20:45 PL2-DA	“na parte pedagógica, porque por conta da resistência dos professores e mais ainda o controle de uma empresa de fora, um olhar de fora, dizendo como cada docente teria que trabalhar dentro da sala de aula.”

Variável Emergente	VE.4 - Parceria externa com ingerência/monitoramento (Fundação Ayrton Senna)
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-11
Bloco	B4-Q12

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:21:21 PL1-Pesquisador	“Como proposta curricular, e o CESP [Inteligível] itinerário formativo de empreendedorismo elevado ele é válido? ”
Janela de Resposta	00:21:29-00:22:00

Unidade de Registro	UR-e-DA-013	Apêndice C - Codificação DA
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto	
00:21:29 PL2-DA	"Acho que como proposta curricular, é lógico que a gente trabalha educação, a gente tem olhar que algumas coisas poderiam ser melhoradas, mas eu acho a proposta curricular"	
00:21:42 PL2-DA	"excelente, porque todos os alunos que cursam o ensino médio integral, eles saem diferentes, melhor preparados, com mais conteúdo."	
00:22:00 PL2-DA	"Pedagógicos."	

Variável Emergente	VE.10 - Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
--------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-12
Bloco	B4-Q13

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:22:07 PL1-Pesquisador	"E tendo em vista"
00:22:10 PL1-Pesquisador	"que você entende que esse finera itinerário, ele é válido, ele tem uma boa relevância pedagógica, e havia já apontado algumas vezes."
00:22:20 PL1-Pesquisador	"Então, quais são os resultados que você observa nos alunos que passam por esse curso, que é integral, e é de empreendedorismo?"
00:24:01 PL1-Pesquisador	"Você consegue enxergar essa relevância ou ela não é relevante?"
Janela de Resposta	0:22:28-00:24:33 PL2-DA (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DA-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:22:28 PL2-DA	"Observo, sucesso vestibular os que se propõem a fazer, sucesso na parte social,"

Variável Emergente	VE.11 - Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)
--------------------	---

Unidade de Registro	UR-e-DA-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:23:00 PL2-DA	“E ainda vejo que ele não faz um sucesso maior porque, eu acho que a proposta curricular é interessante, mas deveria ser mais voltada para o”
00:23:09 PL2-DA	“mercado de trabalho, porque a família, muitas vezes, não compreende.”
00:23:32 PL2-DA	“Tem gente que pensa que o ensino integral não é um ensino integral, no sentido de que ele vai ganhar uma especialidade a mais; ele pensa que o ensino integral é só ficar o dia inteiro na escola.”

Variável Emergente	VE.12 - Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral
--------------------	--

Unidade de Registro	UR-e-DA-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:24:06 PL2-DA	“Mas eu observo que a evasão é muito grande por conta das comunidades carentes que a gente tem.”
00:24:19 PL2-DA	“E que, a partir de determinado período, as famílias precisam que os alunos vão trabalhar.”
00:24:26 PL2-DA	“Para ajudar as famílias.”
00:24:33 PL2-DA	“E essa é uma questão.”

Variável Emergente	VE.13 - Evasão vinculada à vulnerabilidade socioeconômica e necessidade de trabalho dos estudantes
--------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-13
Bloco	B5-Q14

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
-----------------------------------	-------------------

00:26:31 PL1-Pesquisador	"E pessoalmente, como você avalia a permanência e o comêço DA futuro do empreendedorismo na escola, pensando, fazendo o equilíbrio de tudo o que você presencia na direção, vê, até mesmo de política pública, em termos da Seduc, como que você está vendo a permanência e o futuro do empreendedorismo na escola?"
Janela de Resposta	00:26:54-00:27:22 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-017
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:26:54 PL2-DA	"Eu, pessoalmente, eu gostaria que continuasse, mas eu não vejo muito futuro."
00:27:06 PL2-DA	"Eu acho que talvez o curso tenda a ter uma terminalidade, porque o que a gente vê na época das matrículas é sempre eles procurando se matricular no regular e."
00:27:22 PL2-DA	só vamos vão para o curso de empreendedorismo, o Integral, no caso, quando não há mais vagas nesse curso regular.

Variável Emergente	VE.14 - Projeção de terminalidade/baixo futuro do itinerário por baixa demanda e preferência pelo regular (matrículas)
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-14
Bloco	B5-Q15

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:27:29 PL1-Pesquisador	"Então, fazendo o balanço disso, você falou que o curso tem um sucesso que tem vários primios prêmios , que o aluno que permanece, ele tem um desempenho melhor do que o regular, que deve ser falado para a comunidade escolar, mas então ao mesmo tempo tem evasão."
00:27:46 PL1-Pesquisador	"Então essa evasão pode ser"
00:27:50 PL1-Pesquisador	"no fator que vai ocasionar a terminalidade do curso, porque não existe a cultura integral."
00:27:55 PL1-Pesquisador	"Então, é isso que está acontecendo."

00:27:57 PL1-Pesquisador	"Então, assim, pessoalmente o seu gestor é que permanecesse, poderia ser incrementado porque percebe-se que pode ter bons resultados, inclusive no vestibular, não está mais bem preparado."
00:28:09 PL1-Pesquisador	"Por outro lado, em termos de política pública, o que você é, essa evasão você já apontou muitas vezes"
00:28:19 PL1-Pesquisador	"Porque ela decorre também dessa cultura que a gente falou muito repetidamente, a gente tem pautado isso aqui, de não entender o Integral."
00:28:29 PL1-Pesquisador	"Mas existem outros fatores que você consiga identificar que possa colaborar para a evasão do aluno ou que os alunos não queiram se matricular primeiramente no Integral, na no Empreendedorismo?"
Janela de Resposta	00:28:40-00:29:14 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-018
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:28:40 PL2-DA	"Eu acho que primeiramente seria uma questão social."
00:28:50 PL2-DA	"Os pais que não foram educados nessa cultura, os pais que dependem dos filhos para colaborar financeiramente em casa, depende do irmão da irmã para que olhe os outros irmãos, ajudem na casa ou ajudem na limpeza, enfim."

Variável Emergente	VE.15 — Condicionantes sociais/familiares associados à evasão e baixa adesão ao integral
---------------------------	---

Unidade de Registro	UR-e-DA-019
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:29:07 PL2-DA	"E, por outro lado, eu vejo uma falha na Secretaria"
00:29:14 PL2-DA	Porque o curso Secretaria da falância Seduc [Interrupção do entrevistador] o curso ele não é bem divulgado e ele não parece que ele não oferece alternativas para quem se matricula nele.

Variável Emergente	VE.16 — Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria (divulgação/alternativas)
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-15
Bloco	

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:29:28 PL1-Pesquisador	“Existe outras escolas com integral perto do CEE Ciep 137?”
Janela de Resposta	00:29:38–00:30:07 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-020
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:29:38 PL2-DA	“{Não muito próxima.} Existe uma escola na aproximada.”
00:29:43 PL2-DA	“30 km, 20 e poucos quilômetros daqui, que seria na posse, que seria o terceiro distrito de Petrópolis, mas seria exatamente um outro contexto, porque é uma parte mais rural, é um lugar mais rural e mas também não sei como é que funciona lá realmente a aceitação dos alunos.”

Variável Emergente	VE.17 - Oferta territorial limitada de escolas integrais e baixa comparabilidade de alternativas (distância/contexto rural)
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DA-16
Bloco	

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:30:07 PL1-Pesquisador	“Diretor Fábio, a gente chega ao final da.”
00:30:11 PL1-Pesquisador	"dessa entrevista, eu queria colocar para você se você tem alguma coisa a pontuar que não foi falada, não foi perguntada, mas que você acha que pode contribuir para esse entendimento do panorama da situação do curso de empreendedorismo atual e também como ele foi implantado lá no passado?"
Janela de Resposta	00:29:38–00:30:07 PL2-DA

Unidade de Registro	UR-e-DA-021
----------------------------	--------------------

Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:30:29 PL2-DA	"Não, só que eu teria crecendo a acrescentar, é que assim, é porque eu acho que deveria ter uma ressignificação no curso, porque"
00:30:38 PL2-DA	"Primeiramente, que quando a pessoa pensa em empreendedorismo, ela entra no curso pensando só o seguinte: eu vou ter o meu próprio negócio, eu vou ter a minha loja, eu vou ter de alguma forma, eu vou entrar no curso para ser um profissional liberal."
00:30:57 PL2-DA	"E na realidade, o curso Empreendedorismo, ele está focado no aluno, né?"
00:31:05 PL2-DA	"no discente de empreender em si mesmo."
00:31:08 PL2-DA	"Então, o que é empreender em si mesmo?"
00:31:11 PL2-DA	"É ele entender que a educação é importante para ele, é que a socialização é importante para ele e se ele estiver bem educado, bem socializado e bem preparado, ele vai ser uma pessoa de sucesso em qualquer lugar que ele esteja."
00:31:28 PL2-DA	"Então, essa situação seria importante."

Variável Emergente	VE.18 - Ressignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de "profissional liberal" para "empreender em si mesmo")
--------------------	--